

QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARINI YETISHTIRISH TARMOG'INI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI

Majidova Dilnoza Bahromovna

Termiz davlat universiteti tadqiqotchisi

E-mail: majidovad93@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987880>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi qishloq xo'jaligida meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish tarmog'ini barqaror rivojlantirishning xorijiy tajribasini o'rganishga bag'ishlangan. Ma'lumotlar bazasi sifatida rasmiy veb-saytlardan foydalanilgan. Tadqiqotning maqsadi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning meva-sabzavot yetishtirish sohasidagi ilg'or tajribalarini tahlil qilish, ularning muvaffaqiyat omillarini aniqlash va O'zbekiston sharoitida qo'llash mumkin bo'lgan usullarni ishlab chiqishdan iborat. Ushbu tadqiqot natijalari O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida qaror qabul qiluvchilar, fermerlar va tadqiqotchilar uchun foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: meva-sabzavot, global barqarorlik, qishloq xo'jaligi siyosati, agrotexnologiyalar, mahsulotni saqlash, mahsulotni qayta ishlash, eksport, import, klaster tizimlari

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению зарубежного опыта устойчивого развития сети производства плодоовощной продукции в сельском хозяйстве. В качестве базы данных использовались официальные веб-сайты. Целью исследования является анализ передового опыта развитых и развивающихся стран в области производства плодоовощной продукции, выявление факторов их успеха и разработка методов, которые можно применить в условиях Узбекистана. Результаты этого исследования будут полезны для лиц, принимающих решения, фермеров и исследователей в сельскохозяйственном секторе Узбекистана.

Ключевые слова: плодоовощная продукция, глобальная устойчивость, сельскохозяйственная политика, агротехнологии, хранение продукции, переработка продукции, экспорт, импорт, кластерные системы.

Abstract: This research is dedicated to studying the foreign experience of sustainable development of the fruit and vegetable production network in agriculture. Official websites were used as a database. The purpose of the study is to analyze the best practices of developed and developing countries in the field of fruit and vegetable production, to identify their success factors and to develop methods that can be applied in the conditions of Uzbekistan. The results of this study will be useful for decision-makers, farmers and researchers in the agricultural sector of Uzbekistan.

Keywords: fruit and vegetables, global sustainability, agricultural policy, agrotechnologies, product storage, product processing, export, import, cluster systems.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentabrdagi "Respublikada agrosanoat sohasiga yangi bozor mexanizmlarini joriy etish hamda sanoatlashgan bog' va tokzorlarni barpo qilishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-151-son Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida 2024-yil 30-sentabrda qabul qilingan "Qishloq xo'jaligi vazirligi

huzuridagi Agrosanoatni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-344-sonli qarorida xorijiy hamkorlik va investitsiyalarni jalb qilish, ilg'or texnologiyalarni o'rnatish va xorijiy bozorlarga chiqishga oid bir qator chora-tadbirlar ya'ni Turkiya, AQSh, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Portugaliya kabi mamlakatlar bilan hamkorlikda zamonaviy "in-vitro" laboratoriyalari va intensiv bog'lar tashkil etish, xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish va ularning texnologiyalarini joriy etish, Xorijiy mamlakatlardan malakali mutaxassislarni jalb qilish va ularning tajribasidan foydalanish, meva-sabzavot mahsulotlarini xorijiy bozorlarga chiqarish uchun marketing tadqiqotlari o'tkazish, Xitoy, Rossiya, AQSh, Eron, Pokiston kabi davlatlar bilan savdo aloqalarini kengaytirish, xorijiy bozorlarda O'zbekiston mahsulotlarini targ'ib qilish uchun brendlar yaratish va reklama kampaniyalari olib boorish, Jahon banki, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro moliyaviy institutlarning grantlari va kreditlaridan foydalanish, xorijiy hukumatlar va moliya tashkilotlari bilan hamkorlikda loyihalarni moliyalashtirish, bundan tashqari xorijiy bozorlarda talabni o'rganish va mahsulotlarni ularning talabiga moslashtirish, xorijiy bozorlarda O'zbekiston mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish chora-tadbirlari ko'rsatilgan.

Dunyo mamlakatlarida qishloq xo'jaligida, ayniqsa meva-sabzavot yetishtirishni rivojlantirishda texnologik innovatsiyalar va aqlli qishloq xo'jaligi, subsidiyalar va davlat qo'llab-quvvatlash dasturlari, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror qishloq xo'jaligi, ilmiy tadqiqotlar va yangi navlarni yetishtirish, fermerlar bilimini oshirish va yoshlarni jalb qilish, mahsulotlarni qayta ishlash va qo'shilgan qiymat yaratish, tabiiy ofatlarga qarshi kurashish va risklarni boshqarish, mahalliy va global hamkorlikni rivojlantirish, mevachilik va bog'dorchilikni rivojlantirish kabi asosiy yondashuvlar qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuvlar asosida mamlakatlarni o'ganib chiqish maqsadga muvofiq.

Amerika Qo'shma Shtatlari Qishloq xo'jaligi departamenti ma'lumotlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, Qo'shma Shtatlarda meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish va mamlakatdagi fermer xo'jaliklari soni o'nlab yillar davomida kamayib bormoqda, bu bo'shliqni to'ldirish uchun u tobora ko'proq boshqa mamlakatlarga tayanmoqda.

Xitoy Qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasi dehqonchilikni yanada samarali, ekologik toza va inson salomatligiga foydaliroq qilish maqsadida olimlarning xalqaro jamoalarini tuzib, global hamkorlikni yo'lga qo'yimoqda.

Umuman olganda, Xitoy aqlli uskunalari, sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalangan holda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining an'anaviy usullarini inqilobiy o'zgartirish uchun harakat qilmoqda va bu natijasida mahsuldorlikdagi yutuqlarga erishmoqda.

Yaponiyaning ishlab chiqarish sohasi uzluksiz takomillashtirish falsafasiga asoslangan ilg'or texnikalari bilan mashhur. Yaponiya Qishloq xo'jaligini nafaqat oilaviy fermerlar, balki bir qator ishtirokchilar bilan oddiy sanoat sifatida qayta qurish barqaror kelajakka yo'l ochadi deb hisoblaydi.¹

Hindiston iqlimini hisobga olgan holda qishloq xo'jaligi sektori an'anaviy dehqonchilikdan bog'dorchilik va chorvachilikka asta-sekin o'tayotganligini ko'rish mumkin.

¹ <https://eastasiaforum.org/2024/11/07/cultivating-change-in-japans-agricultural-policy/>,
Yusaku Yoshikawa is an aid consultant at JIN Corporation. <https://doi.org/10.59425/eabc.1730973600>

Turkiyada zamonaviy qishloq xo'jaligi texnologiyalarining joriy etilishi ortib bormoqda, bu esa aniq qishloq xo'jaligiga bo'lgan global tendensiyani aks ettiradi. Ushbu innovatsiyalar nafaqat iqlim o'zgarishi muammolarini hal qiladi, balki qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini sezilarli darajada oshiradi. Bundan tashqari, GPS texnologiyasi va Internet of Things (IoT) dan foydalanishni o'z ichiga olgan qishloq xo'jaligi resurslardan foydalanishni optimallashtiradi, hosildorlikni oshiradi va Turkiyadagi qishloq xo'jaligi amaliyotlarining ekologik izini kamaytiradi. Turkiya sun'iy intellekt (AI), dronlar va raqamlashtirishni oziq-ovqat yo'qotishlarining oldini olgan holda qishloq xo'jaligi sohasida mahsuldorlikni, oziq-ovqat xavfsizligini va eksportni yaxshilash uchun ishlatmoqda.

Fransiyaning mo'tadil iqlimi va janubda O'rta yer dengizi iqlimi tufayli fransuz fermerlari 215 000 gektardan ortiq qishloq xo'jaligi yerlarida turli xil sabzavotlarni yetishtirish imkoniyatiga ega. Sabzavotlarning nisbatan yuqori narxi aholi o'rtasida iste'molning cheklanganligiga sabab bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, aholi oziq-ovqat, sog'liq va atrof-muhit o'rtasida bog'liqlik o'rnatmoqda. Darhaqiqat, sabzavotlarni sotib olishda mahsulotning mavsumiyliги eng muhim mezon sifatida ko'riladi.²

Endi mamlakatimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistonda 4-iyun holatiga ko'ra, qiymati 462,2 million dollarga teng 776 ming tonnadan ortiq meva-sabzavot mahsulotlari eksporti amalga oshirilgani [ma'lum bo'ldi](#).

Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistoda klasterlar qishloq xo'jaligi sohasini yanada rivojlantirish va diversifikatsiya qilish, eksportbop ekinlar yetishtirish, tadbirkorlar, fermerlar va dehqon xo'jaliklari hamda tomorqa yer egalariga yordam ko'rsatish orqali mehnat unumdorligini oshirishda mulkdorlarning eng yaqin yordamchilariga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. AQShning yetakchi biznes va moliya yangiliklari sayti. Kirish tartibi: <https://www.cnbc.com/2024/11/22/why-the-us-is-growing-less-food.html>
2. AQShning Qishloq xo'jaligi vazirligi rasmiy veb-sayti. Kirish tartibi:- <https://www.usda.gov>
3. "Science" jurnali va American Association for the Advancement of Science (AAAS) tashkilotining rasmiy veb-sayti. Kirish tartibi:- <https://www.science.org/content/resource/agricultural-innovations-in-china-aid-countries-around-world>
4. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (Food and Agriculture Organization, FAO) rasmiy veb-sayti. Kirish tartibi:- <https://www.fao.org/china/news/detail-events/en/c/1715288/>
5. British Broadcasting Corporation (BBC) ning rasmiy veb-sayti. Kirish tartibi:- <https://www.bbc.com/storyworks/future/the-technology-transforming-agriculture/how-technology-is-transforming-japans-agriculture>

² <https://www.statista.com/topics/7385/vegetable-consumption-in-france/>

6. Xalqaro kompaniyalarga Turkiya bozorida ish boshlash va rivojlanish uchun konsalting xizmatlarini taqdim etadigan rasmiy sayt. Kirish tartibi:-
<https://eraiturkey.com/news/agriculture-in-turkey-erai/>

7. Dunyodagi eng yirik qidiruv tizimi: Kirish tartibi:-
https://www.google.com/search?sca_esv=9a9bb3b7773ff3ad&sxsrf=AHTn8zoaPLDm1haj7iWujPfMSkqtaGoQCA:1738367294450&q=Agriculture+in+France&sa=X&ved=2ahUKEwjzsszo kqGLAxUa1wIHHTEVPAgQ1QJ6BAgfEAE&biw=1152&bih=559&dpr=1.25

INNOVATIVE
ACADEMY